

RESUMO SIMPLES

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E TECNOLOGIAS: PROMOVENDO ACESSIBILIDADE E IGUALDADE

DOI: 10.5281/zenodo.10116927

Adicleia Santos Cabianca

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP;

Licenciatura em Educação Especial- FCE;

Pós graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional - Fatec, RHEMA;

Pós graduação em Educação Especial - Fatec, RHEMA;

Pós em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos -

Fatec, RHEMA;

Pós graduação em Autismo - FCE;

adicleiasantos546@gmail.com

Ana Cleia de Oliveira Carvalho

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera-UNIDERP

Pós graduação em Educação Infantil e séries iniciais - FATEC

Pós graduação em Educação especial - FATEC

Pós graduação em Psicopedagogia - FATEC

carvalhooliveiraanacleia@gmail.com

Emili Juliana Pereira Bradoski

Licenciatura Plena em Pedagogia - UFMS;

julianaemili53@gmail.com

Fabiana Celio

Licenciatura em Pedagogia- Anhanguera-UNIDERP;

Pós graduação em Educação Especial - - Univitéria/ Faculdade Iguacu;

Pós graduação em Anos Iniciais- Univitéria/ Faculdade Iguacu;

fabianacelio33@gmail.com

Janete Bezerra Gabriel Sassi

Licenciatura plena em pedagogia - Universidade do Oeste Paulista;
Pós graduação em Educação especial e Inclusiva - Universidade do Oeste Paulista;
Pós graduação em Alfabetização e Letramento – Facuminas;
Pós graduação em Educação Infantil e Ensino Fundamental-Facuminas;
janetegabriel1674@hotmail.com.

Marcela Alves Tiozzo

Licenciatura em Geografia – FINAV;
Licenciatura em Pedagogia - UNIJALES;
Pós graduação em Educação Especial e Inclusiva com Ênfase em Dificuldade de
Aprendizagem– FAESI;
Pós graduação em Ensino da Geografia e da História – IESF;
marcelanav6@hotmail.com

Marli Santos Souza

Licenciatura em Normal Superior – UEMS;
Licenciatura em Educação Especial – FAVENI;
Pós graduação em Educação Infantil e séries Iniciais – ESAP;
Pós Graduação em Educação Especial - Facuminas;
malysowza2015@gmail.com

Simone Cavalcante da Silva

Licenciatura em Pedagogia - UFMS;
Pós graduação em Educação Especial - Rhema Educação; skvalcante@gmail.com

Solange Aparecida Inocêncio da Penha

Licenciatura em Pedagogia- Unigran;
Licenciatura em Artes Visuais - Faveni;
Pós Graduação em Educação Infantil e Anos Inicias - Faculdade Futura;
Pós graduação em Educação Especial e Inclusiva- Faculdade Intervale;
penhasolange55@gmail.com

Introdução: A educação inclusiva é um princípio fundamental que visa garantir que todos os alunos, independentemente de suas diferenças e necessidades, tenham acesso à educação de qualidade. Neste contexto, as tecnologias desempenham um papel crucial, fornecendo ferramentas e recursos que podem tornar a educação mais acessível e igualitária. Esta pesquisa explora a relação entre a educação inclusiva e as tecnologias, destacando como essas ferramentas podem ser usadas para promover a inclusão e melhorar o aprendizado de todos os alunos. Objetivos: O principal objetivo da pesquisa é analisar como as tecnologias podem ser aplicadas na promoção da educação inclusiva. Para atingir esse objetivo, serão abordados os seguintes tópicos: Examinar as tecnologias disponíveis para auxiliar alunos com necessidades especiais. Discutir o impacto das tecnologias na acessibilidade e no aprendizado inclusivo. Apresentar exemplos de boas práticas na aplicação de tecnologias para a educação inclusiva. Materiais e Métodos: Por meio de revisão da literatura sobre o tema da educação inclusiva e tecnologias, serão consultados livros, artigos acadêmicos, relatórios e documentos técnicos relacionados ao assunto. Além disso, serão analisados relatos de professores, escolas e instituições que têm aplicado com sucesso tecnologias para promover a inclusão. Resultados: As tecnologias desempenham um papel fundamental na promoção da educação inclusiva. Algumas das principais descobertas incluem: Leitores de tela, softwares de reconhecimento de voz e dispositivos de comunicação assistiva têm demonstrado ser eficazes na melhoria da acessibilidade para alunos com deficiências visuais, auditivas ou motoras. Isso permite que esses alunos participem ativamente das atividades de aprendizado. A tecnologia permite a adaptação do conteúdo e das atividades de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. Plataformas de ensino on-line e aplicativos educacionais podem ser personalizados para atender às habilidades e preferências de aprendizado de cada aluno. Ferramentas de comunicação on-line, como videoconferência e fóruns de discussão, promovem a interação entre alunos de diferentes habilidades e necessidades. Isso cria um ambiente de aprendizado inclusivo, onde os alunos podem compartilhar ideias e trabalhar juntos. As tecnologias também facilitam o acesso à educação para pessoas com necessidades especiais em todas as idades. Isso inclui adultos que desejam continuar seu aprendizado e aprimorar suas habilidades. Conclusão: A educação inclusiva é um princípio essencial

que visa garantir que todos os alunos tenham acesso igualitário a oportunidades de aprendizado de qualidade. As tecnologias desempenham um papel vital na promoção desse objetivo, tornando o ensino mais acessível e flexível. Os resultados desta pesquisa destacam a importância do uso das tecnologias para a educação inclusiva e fornecem evidências de que essas ferramentas podem melhorar significativamente a acessibilidade, o aprendizado personalizado, a colaboração e a comunicação entre os alunos, além de possibilitar o aprendizado ao longo da vida. Portanto, é fundamental que educadores e instituições de ensino continuem a investir em tecnologias e estratégias que promovam a inclusão na educação, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Tecnologias. Acessibilidade.